

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

PREVALÊNCIA DOS ALTOS NÍVEIS DE APOIO SOCIAL DE ACORDO COM O TEMPO DE TELA DOS SERVIDORES DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL

Felipe Faria Silva de Oliveira¹

Aldair José de Oliveira²

Lucas Silva do Nascimento³

Marcello Silva Vellasco⁴

DOI:10.5281/zenodo.14233073

¹Graduando do curso de Educação física – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, felipefariarural@ufrj.br

²Docente do curso de Educação Física – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, oliveira_aldair@ufrj.br

³Graduando do curso de Educação física – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lukasnasc16@gmail.com

⁴Graduando do curso de Educação física – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, vellasco.msv@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O apoio social para atividade física é um constructo multifacetado que pode ter diferentes níveis de impacto no que diz respeito à motivação e facilitação para uma vida fisicamente ativa. As facetas deste apoio se dividem ao passo que o mesmo pode ser recebido de diferentes fontes, como amigos ou familiares, de acordo com o contexto social e características individuais. De modo geral, os altos níveis de apoio social têm mostrado efeitos positivos na saúde e estilo de vida de adultos. (Wei, Huang., Hsuan, Huang., Cheng-En, Wu. 2022)

Por outro lado, o comportamento sedentário, definido pela OMS como qualquer comportamento em que há gasto energético inferior a 1,5 METs enquanto a pessoa permanece em uma postura sentada, reclinada ou deitada, está relacionado com problemas de saúde, como doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e até certos tipos de câncer (OMS), além do comportamento sedentário, quanto mais longos os períodos gastos em atividades que envolvam o comportamento sedentário, maior o risco desses fatores deletérios a saúde (Dempsey, P.C., Biddle, S.J.H., Buman, M.P. et al. 2020). Estudos prévios indicaram que indivíduos que recebem apoio de amigos e familiares para a prática de atividades físicas tendem a ser mais ativos fisicamente (Sousa, Bianca & Lemes, et al. 2019), (Reed et al., 2020). Porém, ainda há uma lacuna no entendimento sobre a relação entre nível de apoio recebido e o comportamento sedentário, especialmente em populações de servidores universitários.

Diante disso, este estudo busca analisar a prevalência dos altos níveis de apoio social para atividade física de acordo com o tempo de comportamentos sedentários. Assim, o presente estudo tem como objetivo investigar a prevalência do alto tempo de comportamentos sedentários de acordo com os níveis de apoio social, considerando tanto

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

o apoio de amigos quanto de familiares que compõem as redes sociais dos servidores da UFRRJ.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo de caráter transversal, descritivo e de base populacional, utilizou dados da linha de base do Estudo Longitudinal das Determinantes da Atividade Física (ELDAF), desenvolvido com o objetivo de investigar os determinantes psicossociais da atividade física entre os servidores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A amostra foi composta por 1.159 participantes, de ambos os sexos, com idade média de $46,9 \pm 11,1$ anos, sendo 641 homens ($48,2 \pm 11,7$) e 517 mulheres ($45,3 \pm 10,1$).

Para avaliar o apoio social relacionado à atividade física, foi utilizada a Escala de Apoio Social para a Atividade Física (EASAF), composta por 12 questões divididas em duas categorias: apoio social recebido de familiares e apoio social recebido de amigos. Os familiares foram definidos como aqueles que coabitam com o indivíduo, compartilhando o mesmo ambiente doméstico, enquanto os amigos foram definidos como todas as outras pessoas fora do círculo familiar. A frequência de recebimento de apoio foi medida pela seguinte pergunta: "Nos últimos 3 meses, com que frequência você recebeu convite/incentivo para...?", relacionada a duas modalidades de atividade física: "caminhada" e/ou "exercícios de intensidade moderada ou vigorosa". As respostas possíveis foram "Nunca", "Às vezes" e "Sempre". A pontuação para o apoio social foi ajustada em uma escala de 0 a 6, com pontuações mais próximas de 6 indicando maior apoio social para a prática de atividade física. Considerou-se alto apoio social para a atividade física quando as variáveis "apoio familiar" e "apoio de amigos" ficaram entre 3 e 5.

Além disso, a rede social dos participantes foi mensurada pelo Social Network Index de Berkman e Syme (1979), adaptado para este estudo. Este índice avalia a integração social com base no número de contatos familiares e de amigos com quem o indivíduo se sente à vontade para falar sobre quase tudo, além da frequência de participação, nos últimos 12 meses, em atividades religiosas, comunitárias ou em associações de grupos. O estado civil também foi considerado, diferenciando os indivíduos casados/união estável dos solteiros/viúvos. A pontuação do índice de rede social variou de 0 a 7, e foi classificada em quatro níveis: I (socialmente isolado = 0-1 pontos), II (moderadamente isolado = 2 pontos), III (socialmente integrado = 3-7 pontos).

Para avaliar os comportamentos sedentários, foram utilizados questionários específicos sobre o tempo gasto assistindo TV, utilizando o celular e o tempo total em que os participantes permanecem sentados. O tempo de uso de televisão foi mensurado em duas dimensões: frequência semanal de uso, com as opções "quase nunca/nunca", "1 a 2 vezes por semana", "3 a 4 vezes por semana", "5 a 6 vezes por semana", e "todos os dias"; e tempo diário gasto assistindo TV, expresso em horas e minutos.

O tempo de uso do celular foi avaliado de maneira semelhante, com uma questão sobre a frequência semanal de uso do celular no tempo livre (opções "quase nunca/nunca", "1 a 2 vezes por semana", "3 a 4 vezes por semana", "5 a 6 vezes por semana", "todos os dias") e duas questões sobre o tempo diário gasto utilizando o celular,

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

sendo uma medida em horas e a outra em minutos. Além disso, o tempo sentado foi medido com base em três perguntas: uma sobre o tempo gasto sentado durante a semana, considerando tanto horas quanto minutos, e outra sobre o tempo sedentário durante o fim de semana, também registrada em termos de horas e minutos. Importante frisar que não foi considerado o tempo gasto durante o transporte.

O tempo de tela foi classificado em categorias de "baixo", "moderado" e "alto", levando em conta tanto a frequência quanto a duração das atividades sedentárias. A análise dos dados foi realizada com base nas prevalências de apoio social em relação a esses comportamentos sedentários.

As variáveis sociodemográficas incluídas foram sexo biológico, faixa etária (25-39, 40-49, 60-75 anos) e faixa de renda mensal individual. As análises descritivas foram realizadas utilizando médias e desvios padrão. A prevalência de alto apoio social para a atividade física foi calculada de acordo com os diferentes níveis de rede social, estratificada por sexo, faixa etária, faixa de renda e cor da pele, apresentando os respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). Para as análises estatísticas, foi utilizado o software R, versão 4.3.3.

3. RESULTADOS

A prevalência de alto apoio social para a prática de atividade física entre os servidores da UFRRJ foi investigada em relação a diferentes comportamentos sedentários. Entre os participantes que relataram passar longos períodos sentados, a prevalência foi de 40,7% (IC 95%: 31,6% - 50,4%). Entre aqueles que indicaram utilizar o celular por períodos prolongados, a prevalência foi de 39,9% (IC 95%: 36,4% - 43,5%). Já entre os que passaram mais tempo assistindo à televisão, a prevalência foi de 37,5% (IC 95%: 31,9% - 43,4%).

Entre as mulheres, a prevalência de alto apoio social foi maior. Entre as participantes que relataram passar longos períodos sentadas, a prevalência foi de 53,7% (IC 95%: 37,4% - 69,3%). Entre aquelas que usaram o celular por longos períodos, a prevalência foi de 43,1% (IC 95%: 37,8% - 48,5%). Para as mulheres que passaram mais tempo assistindo à televisão, a prevalência foi de 41,2% (IC 95%: 32,1% - 50,8%). Esses resultados indicam que, entre as mulheres, o apoio social para a prática de atividades físicas tende a ser mais prevalente, mesmo quando o tempo dedicado ao sedentarismo é elevado.

Nos homens, a prevalência de alto apoio social foi mais baixa. Entre aqueles que passaram mais tempo sentados, a prevalência foi de 33,3% (IC 95%: 22,7% - 45,4%). Entre os que usaram o celular por longos períodos, a prevalência foi de 37,2% (IC 95%: 32,4% - 42,1%). Já entre os homens que relataram assistir televisão por períodos prolongados, a prevalência foi de 35,1% (IC 95%: 28,0% - 42,6%). Esses dados sugerem que, embora o apoio social também seja presente entre os homens, ele é menos prevalente quando comparado às mulheres, especialmente em comportamentos sedentários.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

Com base nos dados obtidos neste estudo, que teve como objetivo mensurar a prevalência de apoio social para a prática de atividade física de acordo com os comportamentos sedentários dos servidores da UFRRJ, os participantes que relataram passar longos períodos sentados apresentaram uma prevalência de 40,7% de apoio social, o que sugere que, embora o comportamento sedentário seja comum, uma parte significativa dos indivíduos ainda recebe algum nível de incentivo para praticar atividades físicas. Valores semelhantes foram observados para o tempo gasto com o celular (39,9%) e assistindo à televisão (37,5%).

Ao considerar os resultados estratificados por sexo, ficou evidente que o apoio social foi mais prevalente entre as mulheres. Entre as participantes que passaram longos períodos sentadas, 53,7% relataram alto apoio social, enquanto as que usaram o celular ou assistiram à televisão por períodos prolongados apresentaram prevalências de 43,1% e 41,2%, respectivamente. Esses dados indicam que, mesmo diante de comportamentos sedentários, o apoio social para a prática de atividades físicas tende a ser mais forte entre as mulheres, o que pode estar relacionado à maior presença de redes sociais ativas ou a uma maior sensibilidade das mulheres em relação à importância da prática física.

Por outro lado, os homens apresentaram prevalências de apoio social mais baixas. Entre aqueles que passaram mais tempo sentados, a prevalência de alto apoio social foi de 33,3%. Para os homens que usaram o celular por longos períodos, a prevalência foi de 37,2%, enquanto entre os que passaram mais tempo assistindo à televisão, o valor foi de 35,1%. Esses resultados sugerem que, embora o apoio social também seja presente entre os homens, ele é mais limitado e menos prevalente, especialmente quando comparado às mulheres, o que pode indicar uma diferença nas redes sociais e na forma como o apoio para comportamentos saudáveis é estruturado entre os gêneros.

Esses achados reforçam a ideia de que, embora o apoio social seja um fator importante na promoção da saúde, ele ainda é insuficiente para reduzir significativamente os comportamentos sedentários entre os servidores da UFRRJ. A baixa prevalência de alto apoio social, especialmente entre os homens, sugere que há espaço para estratégias que fortaleçam e ampliem as redes de apoio social, tanto familiares quanto de amigos, para incentivar a prática de atividade física. Além disso, as diferenças de apoio social entre os gêneros indicam que intervenções mais direcionadas às necessidades específicas de cada grupo podem ser necessárias para promover mudanças mais efetivas nos comportamentos sedentários.

Portanto, os resultados deste estudo sugerem que políticas públicas e iniciativas voltadas à promoção da saúde devem considerar a ampliação das redes de apoio social e a criação de ambientes que incentivem a prática de atividades físicas. Estratégias que envolvam a família e os amigos, especialmente no contexto universitário, podem ser fundamentais para melhorar o apoio social e, conseqüentemente, reduzir o tempo dedicado a comportamentos sedentários.

REFERÊNCIAS

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

Dempsey, P.C., Biddle, S.J.H., Buman, M.P. et al. New global guidelines on sedentary behaviour and health for adults: broadening the behavioural targets. *Int J Behav Nutr Phys Act* 17, 151 (2020). <https://doi.org/10.1186/s12966-020-01044-0>

Huang, W. Y., Huang, H., & Wu, C. E. (2022). Physical Activity and Social Support to Promote a Health-Promoting Lifestyle in Older Adults: An Intervention Study. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, 19(21), 14382. <https://doi.org/10.3390/ijerph192114382>

OMS (Organização Mundial da Saúde). **Diretrizes globais sobre comportamento sedentário e saúde para adultos**. Disponível em: <https://www.who.int/>

Reed, J. A., et al. (2020). **Social support, physical activity, and health in university students: A longitudinal study**. *Health Psychology*, 39(9), 713-721. <https://doi.org/10.1037/hea0000840>

Sousa, Bianca, Lemes, Italo, Verardi, Lopes, Piazza, Lisiane, Silva, Franciele, Silva, Rudney. (2019). Apoio social e atividade física de idosos: revisão sistemática de estudos observacionais. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, 32, 1-11. 10.5020/18061230.2019.8635.

Wei, W., Huang, H., Hsuan, H., Cheng-En, W., Wu, C. (2022). Social support and physical activity among university staff: The role of family and friends. **Journal of Physical Activity and Health**, 19(5), 1321-1330. <https://doi.org/10.1123/jpah.2022-0080>